

RELANZAMIENTO DE LA REVISTA PANACEA

Re-Launch Of Panacea Journal

EDITORIAL

Fernando Ardito - Saenz^{1,a}.

1. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
 - a. Jefe del Área de Publicaciones Científicas.

La Revista Médica Panacea (RMP) es el órgano oficial de difusión científica de la Facultad de Medicina de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, 19 años después que el Dr. Luis Tolmos Regal propusiera el nombre de "PANACEA" y participara en su nacimiento (1), es en junio del 2011 en que se publica el primer fascículo en formato físico y electrónico con el ISSN 2223-2893 Y 2225-6989 respectivamente siendo Decano de la Facultad de Medicina el Dr. Felix Lem Arce (2), desde el año 2010 los miembros del Comité Editorial de la RMP toman como meta principal publicar artículos científicos de calidad, para lograr que la misma en un futuro cercano se sitúe dentro de las revistas peruanas de excelente calidad científica.

Los miembros del Comité Editorial de la RMP encabezados por el Dr. Jorge Ybaseta en su papel de Editor Jefe de la revista, apoyaron a la Facultad de Medicina de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica organizando diversos cursos de redacción científica teniendo como a expositores a editores científicos miembros de la Asociación Peruana de Editores Científicos (APECI), quienes compartieron varias jornadas de trabajo con los docentes y estudiantes de la Facultad con la finalidad de que los asistentes a los cursos adquieran las habilidades para que con toda la información del trabajo realizado por un investigador o un equipo de investigación puedan redactar un manuscrito con una correcta metodología siguiendo las pautas internacionales de redacción científica del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) más conocidas como las Normas de Vancouver (3).

Estos cursos han servido y sirven para preparar a los investigadores para que realicen manuscritos que puedan ser aceptados por revistas de investigación de calidad que cumplen los exigentes criterios de selección exigidos por bases de datos como SciELO, LILACS, MEDLINE, entre otras. Es así que los Editores de la Revista Médica Panacea actualmente se encuentran dando sus mejores esfuerzos para lograr su indización en bases de datos de documentación científica.

Cuando un grupo de investigadores interesados en lograr que la entidad a la cual trabajan logre darle visibilidad a los trabajos de investigación que realizan sus miembros crean una revista científica, entran en un mundo completamente nuevo como lo es el mundo editorial de las publicaciones científicas, y se dan cuenta que no solo es cuestión de publicar todos los manuscritos que se reciban, sino que deben buscar que estos trabajos de investigación logren ser visibles para investigadores de todo el mundo (4), y que cada trabajo publicado haya sido redactado correctamente de acuerdo a pautas internacionales de redacción científica, que en el caso de la RMP son las pautas de Vancouver y que cada artículo publicado haya sido sometido y haber aprobado el exigente proceso de control de calidad de sus contenidos, mediante la revisión por pares profesionales de los autores que sean especialistas del tema principal estudiado en dicho trabajo de investigación.

La falta de preparación de los investigadores peruanos en temas de redacción científica es un tema que no permite que sus manuscritos sean recibidos por revistas de carácter científico, sumándose esto a la falta de costumbre de escribir los resultados de sus investigaciones se convierte en un cuello de botella para las revistas científicas cuyo editores desean indizar su

BIBLIOGRAFÍA

1. Tolmos Regal L. Editorial. Rev. méd. panacea 2011; 1(1)
2. Román-Ruiz C. Breve reseña histórica de la facultad de medicina de Ica. Rev méd panacea. 2013; 3 (3):87-88.
3. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med. 1997;336:309-15.
4. Pacheco -Romero J, Ramos-Castillo J. Visibility and impact of the Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. Rev. peru. ginecol. Obstet. 2015; 61 (4):401-406.

CITAR COMO:

Ardito - Saenz F. Relanzamiento de la revista Panacea. Rev méd panacea. 2017; 6(1):2-3.

revista en una base de datos ya que no consiguen un número mínimo de artículos originales al año sumándose a esto el cumplimiento de las fechas establecidas para la publicación de cada número.

La revista científica PANACEA no pudo escaparse de estos problemas citados en el párrafo anterior, razón por la cual no pudo publicar sus fascículos el año 2016, pero el Comité Editorial decidió que este problema no iba a ser causa para que la misma salga de circulación y, decidió que la revista científica PANACEA continuará publicándose, por lo que este año 2017 se publicará el Volumen 6 y se retomará con todo brío el trabajo inicial que permitirá la continuidad de los siguientes volúmenes, y se cumplirán todos los criterios exigidos por las bases de datos de documentación científica que permitan en un futuro que la revista científica PANACEA logre su indización y, mostrar que la Universidad San Luis Gonzaga de Ica apoya la difusión de la investigación científica de calidad, de investigadores Iqueños, Peruanos y de todo el Mundo.